

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Muxamadkarimova G.M

BIOLOGIYA DARSLARIDA INTERFAOL O'QITISH USULLARIDAN SAMARALI

FOYDALANISH YO'LLARI

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

2023/FEVRAL

